

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Abdiyeva Kamola Kamiljanovna

Tashkent State University of Law Master's student of the Tashkent State
University of Law E-mail: abdiyeva_97@list.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529056>

Аннотация: Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против коррупции от 31 октября 2003 года), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития и др. В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней.

В Республике Узбекистан правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Республики Узбекистан, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Республики Узбекистан, Закон Республики Узбекистан от 3 января 2017 года «О противодействии коррупции», Законы РУз. от 5.05.2014 г. «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», от 25.09.2014г.

«О социальном партнерстве», от 9.04.2018г. «О государственных закупках» от 12.04.2018 г. « Об общественном надзоре» и другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции. В целях уголовно- правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Республики Узбекистан устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них

представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует свободной конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

По мнению автора, для борьбы с коррупцией необходимо использование зарубежного опыта. Особо ценен в этом плане опыт европейских и скандинавских стран, так как именно в этих государствах разработаны наиболее эффективные административно-правовые средства противодействия коррупции, о чем свидетельствует низкий уровень коррупции в системе государственной службы данных государств.

Ключевые слова: Коррупция, механизм противодействия коррупции, государственная служба

Борьба с коррупцией – один из основных нарративов публичной повестки в Узбекистан. Первый президент Узбекистан И.А.Каримов , а так же Ш.М. Мирзияев– так или иначе затрагивали эту тему в своей риторике. И хотя по соцопросам проблема коррупции волнует Узбекистанцев сама по себе не так остро, как недостаток справедливости проблемы с ростом цен, образованием издрравоохранением, коррупция сама по себе остается одним из основных раздражителей.

«Все они наверху воруют» – один из основных тезисов народного гнева на власть имущих

В основном любят говорить именно о борьбе с коррупцией – кого и как посадить/расстрелять, какое имущество до какого колена родственников конфисковывать. Но помимо борьбы, существует профилактика коррупции и ликвидация её последствий.

В Узбекистане действует много профилактических мер – декларирование имущества и доходов, запрет на конфликт интересов, всевозможные запреты по поводу бизнеса, иностранных счетов, гражданства и прочего. Существуют инструменты и для борьбы с коррупцией: мы регулярно слышим о посадках и арестах относительно высокопоставленных лиц (хотя все понимают, что есть и неприкасаемые коррупционеры). Наконец, что-то придумано и по поводу ликвидации последствий коррупций: худо-бедно государство наращивает объёмы взысканного необъяснимого обогащения с госслужащих, хотя обычные граждане – жертвы коррупции – с этого напрямую ничего не получают. В целом в узбекской антикоррупционной системе не хватает системности:

все основные реформы прошли в 2017–2021 гг., а затем власти пришлось заменить интерес к реформам, в области коррупции и перейти к стратегии охраны и защиты страны от внешних угроз.

В данном тезисе мы решили очертить основные контуры антикоррупционной инфраструктуры, которую нужно построить для эффективного противодействия коррупции.

1. Граждане не должны бояться сообщать о коррупции – заявителей нужно защищать и вознаграждать за такие сообщения. А чтобы людям было откуда брать информацию, нужно существенно расширить перечень декларируемой госслужащими информации, принять реально работающий закон о доступе к государственной информации.

2. Преследование должностных лиц не должно быть осложнено всевозможными иммунитетами: целесообразно свести их число до минимума, отменив общий иммунитет судей и вообще иммунитет депутатов.

3. Узбекистан должна вступить во всевозможные международные партнёрства и соглашения об антикоррупции, чтобы её усилия могли критически оценивать наши иностранные партнеры.

4. Должна быть создана антикоррупционная инфраструктура для преследования больших, ныне неприкасаемых коррупционеров: антикоррупционное следственное бюро, прокуратура и суд.

5. Судебная система должна быть целиком очищена: все судьи должны пройти проверку (веттинг) на предмет необъяснимых богатств и иных коррупционных проявлений, а Верховный суд надонабрать заново на открытом конкурсе. Такое же очищение нужно провести и среди силовиков.

6. Государство должно стремиться сократить своё присутствие в экономике, приватизировать на открытых конкурсах всё, что не касается обороны и безопасности, и в целом отдать как можно больше функций бизнесу.

7. Законы о госзакупках должны перестать быть сборником раздражающе сложных и бессмысленных правил, а сконцентрироваться на результативности в виде качественно поставленных товаров и услуг.

8. Избирательные комиссии нужно окончательно лишить связи с госсектором, чтобы избежать чрезмерных рисков политической коррупции. Наказанием можно изменить будущие поступки отдельного лица, но очень трудно изменить весь характер их контекста. Эта проблема подобна изменению методики и парадигмы. Наказание - это инструмент совершенствования преступления, так как является важной информацией

в контексте эксплорации (диагностики). Отправной точкой для решения проблемы чрезмерной коррупции должна быть позиция гражданина, как носителя наивысшей степени персонификации (биологической и культурной). Гражданин в конечном итоге является источником, орудием и жертвой коррупции. Никакие социальные институты не могут справиться с коррупцией, потому что они в первую очередь истощаются коррупцией в своих собственных рядах. Чем сложнее институциональное общественное устройство, тем больше коррупции. Недостаток необходимо в любом случае решать в конкретном контексте и при активном участии тех, которых это касается больше всего. Недостаток общественного блага необходимо решать путем переговоров в сообществе равноправных лиц. Возможно децентрализованное распределение дефицитных стоимостей должно быть с одной стороны в максимальной степени анонимным или случайным, или наоборот, с другой стороны наиболее мотивационным и заслуживающим признания. Общественные заказы должны быть по содержанию и финансовым аспектам максимально конкретными и точными. Ключевую роль в ограничении масштабов коррупции имеет воспитание в смысле фундаментальных этических ценностей и общественных традиций. Важная роль в этом смысле принадлежит вере и религии. Образование без нравственного контекста в борьбе с коррупцией делает её ещё более изощренной. Коррупция может служить источником укрепления первоначального распределения, если свяжется с ним путем дальнейшего специального перераспределения (контролируемая коррупция) в цикличное устройство (и дьявол может пахать, если запрячь его в плуг). Коррупция - «три сестры»: Дотация, Несостоятельность и Принудительное исполнение.

Список использованной литературы

1. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, 25.01.2018 г.- lex.uz.
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»//«Народное слово» 4 января 2017 года No 2 (6666).
3. Закон Республики Узбекистан «О службе государственной безопасности», 2018 г.- lex.uz.
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 7.02.2017 года No УП-4947«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., No 6, ст. 70.

5. Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность: учебник для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 503 с.
6. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 22.12.2017г.- <https://www.gov.uz>
7. Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. – М.: «Олимп- бизнес», 2017.– 240 с.
8. Лелюхин С.Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 336 с.
9. <http://web.a.ebscohost.com>- публикаций платформа международных
10. <http://webofscience>- платформа международных публикаций.
11. <https://golos.io/>.
12. <https://www.transparency.org>.
13. <https://m.business-gazeta.ru/news/>.
14. http://www.u.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
15. Резолюция No 58/4, БМТ 58-сессияси, 51 пленар йиғилишида қабул қилинган. 31 октябрь 2003 йил, Нью-Йорк.
16. Б.И.Исмаилов. Правовые аспекты ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, Сборник НПК, 27 апрель 2018 г, 13-бет.